

KIBERTAHDIDLARGA QARSHI KURASHDA MILLIY TAJRIBANING ZARURLIGI

Berkinov Oybek Toxir o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti

Ilmiy rahbar: G'affarova Gulchehra

Chirchiq davlat pedagogika universiteti professori, falsafa fanlari doktori

Annotatsiya

Ushbu maqolada kibermakonda sodir bo'layotgan kibertaxdidlar va bugungi kunda yurtimizda kibertahdidlarga qarshi kurashishda amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kibermakon, kibertahdid, axborotlashuv, global muammo.

Annotation

This article analyzes the cyber threats occurring in cyberspace and the work carried out in our country today to combat cyber threats.

Keywords: cyberspace, cyber threat, informatization, global problem.

Аннотация

В этой статье анализируются киберугрозы, происходящие в киберпространстве, и работа, проводимая сегодня в нашей стране по борьбе с киберугрозами.

Ключевые слова: киберпространство, киберугроза, информатизация, глобальная проблема.

Bugungi kunda global axborot maydonida kibermakon bilan bog'liq yangidan-yangi tahdidlar yuzaga kelmoqda. Shu bois virtual olamdagi hujumlardan himoyalaniş masalasi dunyo hamjamiyatini jiddiy tashvishga solmoqda.

Kibertahdidlar — kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlariga tahdid soluvchi shart-sharoitlar va omillar majmuidir [1].

Kibermakonda davlatlar milliy xavfsizligiga, siyosatiga aralashuvlar paydo bo'ldi. Bu tizimning rivojlanishi yangi bir muammoni ham keltirib chiqardi. Bu muammo kiberhujumlardir. Kiberhujum – bu kibermakonda aktivga ruxsatsiz kirish yoki ruxsatsiz foydalanish orqali ma'lumotlarni oshkor qilish, o'zgartirish, o'chirish, yo'q qilish, o'g'irlash yoki olish uchun har qanday urinishdir [2]. Barcha zamonlarda, ayniqsa, hozirgi taraqqiy etib borayotgan zamonda axborot eng katta qurol ekanligini hisobga olsak, kiberhujumlarning ham asosiy nigohi axborotlarga ega bo'lishlikdir.

Kiberhujum bu kompyuter axborot tizimlari, infratuzilmalari, kompyuter tarmoqlari yoki shaxsiy kompyuter qurilmalariga qaratilgan har qanday tajovuzkor manevr turidir. Kiberhujumlar kiberjang yoki kiberterrorizmning bir qismi bo'lishi mumkin. Kiberhujum suveren davlatlar, shaxslar, guruhlar, jamiyat yoki tashkilotlar tomonidan ishlatilishi mumkin va bu noma'lum manbadan kelib chiqishi mumkin. Huquqiy ekspertlar kiberhujum atamasini jismoniy ziyon yetkazadigan hodisalar bilan cheklashni, uni odatdagi ma'lumotlar buzilishidan va kengroq hackerlik harakatlaridan ajratib ko'rsatishga intilmoqda[3]. Kiberhujumlar tobora takomillashib va xavfli bo'lib qoldi. 1980-yillarning oxiridan boshlab kiberhujumlar bir necha bor rivojlanib, axborot texnologiyalaridagi yangiliklarni

kiberjinoyatlar uchun vektor sifatida ishlatmoqda. So‘nggi yillarda kiberhujumlarning ko‘lami va mustahkamligi tez sur‘atlarda o‘sib bormoqda, buni Jahon iqtisodiy forumi o‘zining 2018-yilgi hisobotida kuzatgan: “Hujumkor kiber imkoniyatlar bizning dushmanlik hodisalarini ko‘rib chiqish qobiliyatimizdan ko‘ra tezroq rivojlanmoqda”[4]. 2000-yil may oyida Internet Engineering Task Force RFC 2828-dagi hujumni quyidagicha aniqladi: aqlli tahdiddan kelib chiqadigan tizim xavfsizligiga qarshi hujum, ya’ni xavfsizlik xizmatlaridan qochish va tizimning xavfsizlik siyosatini buzish uchun qasddan qilingan urinish (ayniqsa usul yoki uslub ma’nosida) bo‘lgan aqlli harakat[5].

O‘zbekistonda ham so‘nggi uch yilda bu turdagi jinoyatlar 8,3 baravarga ko‘payib, hozirda umumiy jinoyatchilikning qariyb 5 foiziga yetgan. Xususan, noqonuniy bank-moliya operatsiyalari orqali o‘zgalarning plastik kartadagi mablag‘larini o‘zlashtirish, zararli viruslar tarqatish, qimor va tavakkalchilikka asoslangan onlayn o‘yinlar, diniy aqidaparastlikka qaratilgan axborot xurujlari, onlayn savdo maydonidagi firibgarlik jinoyatlari ko‘payib bormoqda. Ko‘rinib turibdiki, kiberxavfsizlikni ta’minlash masalasi bugun har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda dunyoga xavf solib turgan kibertahdidlarni oldini olish bo‘yicha ko‘plab ishlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasida “xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta’minlash, chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy ruhda tashqi siyosat yuritish” deb nomlangan beshinchi yo‘nalish doirasida mamlakatning konstitusiyaviy tuzumini, suverenitetini, hududiy yaxlitligini himoya qilishga doir chora-tadbirlarni ro‘yobga chiqarish, kiberxavfsizlik sohasining normativ-huquqiy asoslarini takomillashtirish belgilangan. Xususan, 2020-2023-yillarga mo‘ljallangan kiberxavfsizlikka doir milliy strategiyani, “kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi qonun loyihasini hamda O‘zbekiston Respublikasi yagona axborot siyosati kontsepsiyasi ishlab chiqish belgilandi.

2022-yil 15-mart kuni “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi qonun prezident tomonidan imzolandi, Qonunchilik palatasi tomonidan 25-fevral kuni qabul qilindi va Senatda 17-mart kuni ma’qullagan. 40 ta moddadan iborat mazkur qonun rasman e’lon qilinganidan 3 oy o‘tib, 2022-yil 17-iyuldan qonuniy kuchga kirdi. Qonunga ko‘ra, O‘zbekistonda kiberxavfsizlik sohasidagi yagona davlat siyosatini prezident belgilaydi (10-modda), Davlat xavfsizlik xizmati esa kiberxavfsizlik sohasidagi vakolatli davlat organi hisoblanadi.

Qonunda sohadagi asosiy tushunchalarga ta’rif berilgan. Unga ko‘ra, kiberjinoyatchilik – axborotni egallash, uni o‘zgartirish, yo‘q qilish yoki axborot tizimlari va resurslarini ishdan chiqarish maqsadida kibermakonda dasturiy ta’minot va texnik vositalardan foydalanilgan holda amalga oshiriladigan jinoyatlar yig‘indisi hisoblanadi. Kibermakon esa – axborot texnologiyalari yordamida yaratilgan virtual muhitdir. Shuningdek, qonunda boshqa ko‘plab zaruriy atamalarga ham izoh berilgan(3-modda). Kiberxavfsizlikni ta’minlashdagi asosiy prinsiplar – qonuniylik, shaxs va davlat manfaatlarini himoya qilish, sohaga yagona yondashuv, tizimni yaratishda (davlat xaridlarida) mahalliy ishlab chiqaruvchilarga ustuvorlik berish, xalqaro hamkorlik uchun ochiqlik hisoblanadi (4-modda). Ushbu qonunda ham, boshqa ko‘plab hujjatlar kabi O‘zbekiston qo‘shilgan xalqaro shartnomalarda ko‘zda tutilgan boshqacha qoidalarda ustuvorlik berilgan. Ya’ni, xalqaro shartnomada “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi qonundan boshqacha qoida nazarda tutilgan bo‘lsa, xalqaro shartnoma qoidalari

qo‘llaniladi(2-modda). “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi qonunning qabul qilinishi ushbu sohada yurtimizda amalga oshirilayotgan ishlarni yana tizimlashuvi va takomillashuviga sabab bo‘ldi.

Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida 2021-yil 17-sentyabr kuni Shanxay hamkorlik tashkiloti Davlat rahbarlari Kengashining yubiley majlisida Shavkat Mirziyoyev kibermakondagi zamonaviy tahdid va xatarlarga munosib javob qaytarish uchun ShHTning axborot xavfsizligi sohasidagi ekspertlar forumini ta‘sis etish to‘g‘risida tashabbusini ilgari surdi. Bu orqali O‘zbekiston kibertahdidlarga qarshi kurashda xalqaro hamkorlikni ilgari surmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Kiberxavfsizlik to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 15.04.2022 yildagi O‘RQ-764-son
2. Standardization), ISO (International Organization for. "[Publicly Available Standards](https://standards.iso.org)". standards.iso.org.
3. SATTER, RAPHAEL (28 March 2017). "[What makes a cyberattack? Experts lobby to restrict the term](#)". Retrieved 7 July 2017.
4. World Economic Forum (2018). "[The Global Risks Report 2018 13th Edition](#)" (PDF). World Economic Forum. Archived from [the original](#) (PDF) on 19 June 2018. [Alt URL](#))
5. [Internet Security Glossary](#). doi:10.17487/RFC2828. RFC 2828.
6. Berkinov O.T. (2022). Ijtimoiy tarmoq: yoshlar va “kelajak” // NamDU ilmiy Axborotnomasi, 3-son, -B.181-187.
7. Berkinov O.T. (2022). Changes in media culture and human thinking // Инновации в технологиях и образовании: XV Международная научная конференция. – Болгария, март, –С.16-17.
8. Rahmatova S.T., Berkinov O.T. (2022). Bugungi kun yoshlarining ma’naviyatini yuksaltirishda abdurahmon jomiy merosidan foydalanish // Markaziy Osiyo Uyg‘onish davri ilm-fan va madaniyatini tadqiq etishning dolzarb muammolari: xalqaro ilmiy anjumani materiallari. – Guliston: Universitet, -B.259-260.
9. G‘affarova G.G‘., Yo‘ldoshev A. (2022). Klaster tushunchasining falsafiy mohiyati // International scientific and practical conference “Modern psychology and pedagogy: problems and solutions”. – Angliya, 28 mart,-P.322-328.
10. Yo‘ldoshev A., Ochilov U. (2022). Uyg‘onish davri va uchunchi renessans poydevori: vorisiylik va o‘ziga xoslik // Markaziy osiyo uyg‘onish davri ilm-fan va madaniyatini tadqiq etishning dolzarb muammolari: mavzusidagi xalqaro ilmiy anjumani materiallari.–Guliston: Universitet, -B.215-217.